

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK: 63.633.19.

DONLI DUKKANLI EKINLAR MAXSULOTLARINING SIFAT KO'RSATKICHLARI

Xolbaeva Barno Ergash qizi,

*Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi ta'lim yonalishi
4 bosqich talabasi*

Sultanova Zulfiya Sultanovna,

*Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor.
E-mail: z_sultanova@yahoo.com*

Toderich Kristina Nikolaevna,

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi institute professori, biologiya fanlari doktori.
ktoderich@yahoo.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437645>

Annotatsiya. Ushbu maqolada donli dukkakli ekinlar mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlari, ularning ozuqaviy qiymati hamda qishloq xo'jaligidagi ahamiyati yoritilgan. Dukkakli ekinlarning tarkibida yuqori miqdorda oqsil, vitaminlar va muhim aminokislotalar mavjudligi, shuningdek, ularning tuproq unumdorligini oshirishdagi roli tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida dukkakli donlarni qabul qilish, saqlash, dastlabki qayta ishlash bosqichlari o'rganilgan. Shuningdek, urug'larni tozalash, quritish va saqlash sharoitlarining mahsulot sifati va uzoq muddat saqlanishiga ta'siri ko'rsatib berilgan. Natijalar dukkakli ekinlarning oziq-ovqat, yem-xashak va sanoat uchun muhim xomashyo ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: dukkakli ekinlar, don mahsulotlari, oqsil, vitaminlar, aminokislotalar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются показатели качества зерновых и бобовых продуктов, их пищевая ценность и значение в сельском хозяйстве. Проанализировано наличие в составе бобовых высоких концентраций белка, витаминов и незаменимых аминокислот, а также их роль в повышении плодородия почвы. В ходе исследования изучались этапы приемки, хранения и первичной переработки бобовых. Также показано влияние очистки семян, сушки и условий хранения на качество продукции и срок хранения. Результаты подтверждают, что бобовые являются важным сырьем для пищевой, кормовой и промышленной промышленности.

Ключевые слова: бобовые, зерновые продукты, белок, витамины, аминокислоты

Abstract. This article discusses the quality indicators of grain and legume products, their nutritional value and importance in agriculture. The presence of high amounts of protein, vitamins and essential amino acids in the composition of legumes, as well as their role in increasing soil fertility, was analyzed. During the research, the stages of receiving, storing and primary processing of legumes were studied. The effect of seed cleaning, drying and storage conditions on product quality and long-term storage was also shown. The results confirm that legumes are an important raw material for food, fodder and industry.

Keywords: legumes, grain products, protein, vitamins, amino acids.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirish. Dukkakli-don ekinlari doni ozuqaviy qiymati, oqsil va vitaminlarga boy bo'lishi, kaloriyasining ko'pligi bilan ajralib turadi. Ularning tarkibida oqsil 24-28%, lizin 8%, arginin 7%, B,PP vitaminlari bor.

Dukkakli ekin donlari oqsil va vitaminlarga boy bo'lishi bilan birga, amal davrida 50-100 kg/ga sof holdagi biologik azot va organik moddalar to'plab, erning tabiiy unumdorligini oshiruvchi omil hisoblanadi. Mosh, loviya va soya doni o'zining biologik hususiyatiga ko'ra, issiqsevar o'simliklar, yozgi jazirama va shamollar yuqori hosil berishga salbiy ta'sir eta olmaydi.

Ma'lumotlarida, tuganaklar turli kattalik va shaklda bo'ladi. O'simliklar hosil qilgan azotning 60-75% o'zlashtirib, qolgan 25-40% qismini ang'iz qoldiqlari bilan organik modda holda tuproqda qoldiriladi.

Materiallar va usullar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus tumani Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida etishtirilgan dukkakli donlarini qabul qilish, saqlash, birlamshi qayta ishlov berish va jarayonlarini ketma ketliklarini o'rganishdan iborat. Donli dukkakli ekinlar foydalanish uchun yetishtiriladi oziq-ovqat, yem-xashak va texnik maqsadlar, ularning asosiy qiymati urug'lardagi yuqori protein tarkibiga bog'liq madaniyatdan 20 dan 50% gacha va quruq moddada 18-19% gacha bo'lgan yashil massa.

Respublikamizning qariyb barcha viloyat hududlari tabiiy-iqlim sharoiti don va dukkakli ekinlar yetishtirish mumkin hamda mamlakatimiz hududlari bo'yicha don va dukkakli mahsulotlarni yetishtirish, sotish, qayta ishlash, saqlash borasida aniq bir ixtisoslashuv mavjud. 2023-yilda respublika bo'yicha jami donli ekinlar ekilgan maydoni 1 546,3 ming gektarni tashkil etdi [1].

Xo'jalik toifalari bo'yicha tahlil qilinganda, ekilgan don ekinlari umumiy maydonining 74,7 % i fermer xo'jaliklariga, 10,0 % i – dehqon va tomorqa xo'jaliklariga, 15,3 % i – qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to'g'ri kelganligini ko'rsatmoqda. Olib borilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, respublikada don va dukkakli ekinlar yetishtirish miqdorlari keying yillarda dukkakli ekinlar etishtirish o'sgan.

Don va dukkakli ekinlar yetishtirish mahsulotlari 2019-2022 – yillar kesimida O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasida ishlab chiqarilgan don va dukkakli ekin mahsulotlari ko'payishi kuzatilmoqda. Ularning foydali tomonlari: yasmiq, no'xat va boshqa dukkakli o'simliklar uzoq umr ko'rishga yordam beradi, ichakdagi foydali bakteriyalarning ko'payishini rag'batlantiradigan prebiotik tolalarni o'z ichiga oladi. Dukkaklilar meteorizmga olib kelishi mumkin, lekin muntazam iste'mol qilinsa, alomatlar kamroq bo'lishini aytadi. Bu tananing ularni hazm qilishga odatlanib qolganligi bilan bog'liq [3].

Dukkakli ekin mahsulotlarida organism juda zarur bo'lgan oqsil, mineral va vitaminlar mavjud. Shu bilan birga ular tuproq unumdorligini oshiradi [2]. Tuproqda anaerob holda yashovchi Clostridium Pasterianum va Clostridium avlodiga kiruvchi boshqa bakteriyalar atmosfera azotini o'zlashtirish hususiyatiga ega (Vinogradskiy, 1993). Aerob holda yashovchi Azotabakter qulay sharoitida hosil bilan chiqib ketgan

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

azotni bir qismini o'zi to'plangan azot bilan qoplaydi. Azotobakter uchun tuproq muhiti pH-6 va undan yuqori bo'lishi kerak. Dukkakli ekinlar havo azotini Rizobium avlodiga kiruvchi bakteriyalar yordamida o'zlashtirib, mavsum davomida ma'lum miqdorda azot to'playdi. Beda 2-3 yil davomida 1 ga 250-400 kg azot to'playdi. Bedadan keyin 2-3 yil mobaynida ekinlardan yuqori hosil yetishtirish mumkin.

Ularning urug'larida vitaminlardan A, B1, B2, PP, B6, Ye unib chiqayotgan urug'larda C va ma'danli moddalar, mikroelementlar ko'p. Oqsil va kraxmalning nisbati dukkaklilar urug'larida 1:2,5-3 bo'lsa, don ekinlarida 1:6-7 ildizmeva va tuganakmevalarda 1:10-15 tashkil qiladi.

Almashtirilmaydigan aminokislotalar miqdori bo'yicha dukkakli don ekinlari qo'ng'irboshsimon don ekinlariga nisbatan 1,5-3,0 barobar ustunlik qiladi. Masalan, 1kg soya donida shuncha bug'doy doniga nisbatan lizin miqdori 6 barobar ko'p. Dukkakli don ekinlarining urug'larida oqsil, yog', energiya, oqsil to'la qimmatligini saqlanishi 1 jadvalda keltirilgan.

Jadval 1

Dukkakli don ekinlarining urug'larida oqsil, yog', energiya, oqsil to'la qimmatligini saqlanishi (Posipanov bo'yicha, 1993)

Ekin	Oqsil,% AQM qisobida	Oqsilni to'la qimmatligi,%	Yog', % AQM qisobida	Energiya, MJ 1kg da		Oqsil 1EOBda, g
				Urug'	Yashil massa	
Soya	40	88	18	23,0	18,11	185
Yasmiq	30	85	5	19,8	-	160
Loviya	30	85	3	19,2	-	163
Burchoq	28	77	2	18,9	18,21	164
Bo'xat	23	78	5	19,2	17,80	122

Dukkakli don ekinlari urug'larida lizin, triptofan, metionin, valin, treoninning miqdori ko'p. Lizin miqdori bo'yicha dukkakli don ekinlari oqsili hayvon mahsulotlaridan tayyorlangan oziqalarga yaqin turadi. Suyak unida 8,2 %, soyada 7,6 %, lizin (oqsilda) bor. Dukkakli don ekinlari proteini hazmlanishi quyidagicha: ko'k no'xatda - 88 %, vikada - 91, suli va arpada - 78 va 67 %.

Soyaning donida 30-52 % oqsil, 18-25 % yog', 20 % uglevodlar bor. Uning donidan qandli diabet kasalliklari uchun parxez taomlar tayyorlanadi. Donidan sut, qatiq, tvorog, kolbasa mahsulotlari, margarin, un, konditer mahsulotlari, moy, konservalar tayyorlashda foydalaniladi. Soyaning asosiy oqsili - glisinin yaxshi hazmlanadi, suvda yaxshi eriydi, achib qatiqqa aylanadi, uning oqsili almashtirilmaydigan aminokislotalarga boy [1,2].

Dunyoda yalpi ishlab chiqarilgan o'simlik moyining 40 % soyanikiga to'g'ri keladi. Soyaning kunjarasida 40 % oqsil, 1,4 % yog', 30 % AEM saqlanadi. Uni yashil va silos massasi uchun, toza hamda makkajo'xori bilan qo'shib o'stirish

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

mumkin. 100 kg yashil massasida 21 o.b., 3,5 kg oqsil bor. Uning yashil massasidan vitaminli o't uni tayyorlanadi. Soyaning 100 kg poyasida 32 o.b. va 53 kg oqsil saqlanadi.

No'xat - donidan turli taomlar tayyorlanadi, ayniqsa, sho'rva, palovga ko'p solinadi. Donlari go'sht bilan alohida dimlanib ham pishiriladi, qovurilib don holatida ham iste'mol qilinadi. Oq donli navlari oziq-ovqat, qora donli navlari yem-xashak uchun o'stiriladi.

Doni tarkibida 25-30 % oqsil, 4-7 % yog', 47-60 % azotsiz ekstraktlanadigan moddalar, 2,4-12,8 % selluloza, 4,0 % kul, vitamin V1 hamda ma'danli tuzlar bo'ladi. Uning doni omixta yemga qo'shilsa ularni hazmlanishi osonlashadi. Poya va barglarida otquloq va olma kislotalari ko'p. Somonini qoramollarga berib bo'lmaydi, qo'ylar uchun yaxshi oziqa. No'xat uni 10-12 % bug'doy uniga qo'shilsa, noni to'yimli va mazali bo'ladi.

Loviya-keng tarqalgan oziq-ovqat ekini. Asosan uning urug'lari, yashil dukkaklari, konservalangan dukkaklaridan foydalaniladi. Urug'larini mazasi yaxshi, tez pishadi hamda hazmlanadi. Urug'larida 28-30% yashil dukkaklarida 18% oqsil saqlanadi. Uning yashil dukkaklarida 2% qand, shuningdek 100 g massasida 22 mg vitamin saqlanadi. Ovqatlanish ratsionida loviyani muntazam iste'mol qilish ateroskleroz, yurak faoliyatining buzilishi, qandli diabet, kamqonlik, vitamin etishmasligi, buyrak kasalliklarini oldini oladi.

Ko'k no'xat oziq-ovqat hamda yem-xashak maksadida ko'p ekiladigan dukkakli don ekinlaridan biri. Urug'ida 20-26% oqsil mavjud. Urug'i yaxshi pishadi va hazmlanadi. Ko'k no'xat omixta yem-ishlab chiqarishda asosiy oqsil manbai. Uning 1 oziq birligida 120-185 g hazmlanadigan oqsil saqlanadi. Sabzavot navlari konserva sanoatida foydalaniladi.

Ko'k no'xat almashlab ekishlarda toza va boshqa ekinlarga qo'shib ekilganda 1 ga olinadigan oqsil hamda karotin miqdori ko'p bo'ladi. Mavsum davomida bir gektar ekinzorda 80-120 kg azot to'playdi. Yangi navlari gektaridan 4-5 tonna don hosili beradi.

Ko'k no'xat, boshqada dukkakli ekinlar kabi o'zining azotga bo'lgan ehtiyojini asosiy qismini simbioz yo'li bilan azotni o'zlashtirish hisobidan qondiradi. Bu jarayon ikki uch barg hosil bo'lgandan boshlanib, shonalash –gullashni boshlanishigacha jadal davom etadi.

Mosh makkajo'xori, sabzavot va boshqa ekinlar ekiladigan erlarda eng yaxshi ekinlardan biri. Er osti suvlari yuza joylashganligidan zararlanmaydi, tez o'sadi, erni yahshi soyalaydi va begona o'tlardan tozalaydi. Ilmiy manbalardan ma'lum bo'lishicha, mosh vegetatsiya davri davomida tuproqda 50-100 kg/ga biologik azot va organik moddalar to'plab, yerning tabiiy unumdorligini oshirishi bilan birga oqsil va vitaminlarga boy bo'lgan shifobaxsh don beradigan ekindir.

Mosh butun vegetatsiya davri mobaynida o'zidan keyin tuproqda 2,5-3,0 tonna ildiz va ang'iz qoldiqlarini qoldiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida moshning Durdon navi ko'p tarqalgan.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Urug'larni yig'ip olingan zahoti quritish va aralashmalardan tozalash ularning sifati saqlanishning muhim shartidir. Quruq urug'lik partiyalari zararkunanda hashorat va kanalardan sovitilgan holatda saqlab himoya qilinadi, saqlashda harorat 5-1 °C dan past bo'lishi lozim. Urug' partiyalari yig'ib olingandan keyingi etilish davrida, ular saqlashga qoyishda sovitiladi.

Har qanday o'simlik uruglari quruq, tozalangan va sovitilgan hollarda yaxshi saqlanadi. Faqat namligi ko'rsatkishlaridan kichik bo'lgan urug'lardagina mikroorganizmlarning faol rivojlanishi cheklanadi, donning uzida gaz almashuvi sust kechadi. Amalda shu narsa isbotlandiki urug'lik fondlarini muvaffaqiyatli saqlash uchun ularning namligi ko'rsatkichlaridan 1 % kichik bo'lishi lozim. Uzoq muddat saqlashga mo'ljallangan urug'lik partiyalarining namligi 2 % ga tushiriladi.

Dukkaklarni tozalashda havo-g'alvirli seperatorlardan foydalaniladi. OVX-20 A-1 BIS-100, A-1 BLS-12 ZSM-50 donni tozalovchi uskunalardan foydalanish natijasida mosh donining tarkibidagi donni aralashmalar, mineral aralashmalar, asosiy donnan uzunligi va eni bo'yicha farq qiladigan aralashmalardan tozalash jarayonlari utkaziladi. Natijada qayta ishlashga standart talablariga, bazislik me'yoriga javob beradigan donlar olinadi (2 jadval)

2 jadval

1. Havo g'alviri seperatorining samarali ish natijasida

Aralashmalar	% hisobida
Yirik aralashmalar	100 %
Mayda don miqdori	65-75 %
yengil aralashmalar	70-85%

Tozalangan donlarni saqlash va foydalanish muddati ko'payadi, ular foydalanishga tayyor xolga keltiriladi va standart talablariga keltiriladi.

Xulosa. Donli dukkakli ekinlar maxsulotlari, o'zining foydali jihatlari bilan ajralib turadi. Tarkibida protein, oqsil va olmasinmaydigan aminokislotalar ko'p bo'lishi bu maxsulotlarning ko'p foydalanishiga va bundan ham ko'p maxsulot tayyorlashga imkon beradi va foydalanishni ko'paytiradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Атабаева Х.Н. Соя. Т., Мекнат, 2004.
2. Посыпанов Г.С. и др. Растениеводство. М., Колос, 1997.

Sultanova Z.S., Purxanova A. Qaraqalpaqstan respublikasi sharayatında másh jetistiriw texnologiyası. Óndiriske usinis. - Toshkent "Voriz-nashriyot" nashriyoti, 2024.- 1,25 b.b.